

Radosław Liwoch

adiunkt

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

U POCZĄTKU CERKWI NA ZACHODZIE RUSI

W 1882 r. T. Ziemięcki z Krakowa rozpoznał archeologicznie dwa kurhany, które nazwał wielką mogiłą bliźniaczą nr 1 i nr 2 (dalej: WMB1 i WMB2), położone na obszarze latopisowego Pleśniska¹. Uzyskane materiały przedstawił pokrótce (Ziemięcki 1883, 43-48), miał bowiem zamiar – niezrealizowany – późniejszego ich opracowania². Obecnie przechowywane są one w krakowskim Muzeum Archeologicznym³. Szczególnie istotne jest, że znajdują się wśród nich zabytki, które łączyć można z początkami Cerkwi⁴ ruskiej.

Jako pierwsza badana była WMB1 – kurhan o wysokości ok. 2 i średnicy ok. 16 m. Zawierał pozostałości konstrukcji drewnianych (rodzaj komory?). Na głębokości ok. 2,75 m od wierzchołka kopca spoczywały na wznak dwa szkielety z czaszkami po stronie zachodniej (ryc. 1). Inwentarz grobowy był bogaty i różnorodny. Z mężczyzną wiążą się m.in.: żelazny nadreński miecz typu V wg J. Petersena, brązowy bałtyjski trzewik pochwy typu IIIc wg V. Kazakevičiusa, dwa srebrne węgierskie okucia pasa, żelazny czekan typu I wg A. Kirpičnikova, srebrna – może skandynawska – bransoleta, złoty i dwa srebrne pierścienie, z kobietą zaś: trzy srebrne pierścienie (jeden z tarczką malinową), bizantyjskie i bliskowschodnie paciorki z kamieni półszlachetnych oraz szkła, srebrne esowate kabłączki skroniowe i in. Uwagę zwracają dwie złote blaszki znalezione w ustach zmarłych oraz dwa srebrne krzyżyki (ryc. 1). Te ostatnie należą do typu tzw. skandynawskiego, ale lepiej oznaczać je jako wariant B.1 typu 1.4.3 wg J. Staeckera. Odlane zostały w tej samej formie zapewne na Rusi, gdzie krzyżyki takie wytwarzano pod wpływem bizantyjskim. Przyjąć można, że były pamiątką baptyzmalną – może nawet jednoczesnego przyjęcia chrztu przez małżonków – choć mają też walor estetyczny. Datować je można na schyłek X lub pierwsze dziesięciolecie XI w.

Podobna jest chronologia WMB1 (por. Liwoch 2009, 363-365).

WMB2 badano jako drugą. Był to kurhan o obwodzie ok. 16 m, z widocznymi śladami wcześniejszego rozkopywania. Na głębokości 2 m od jego wierzchołka, bezpośrednio pod nasypem z warstwą węgla (pozostałości konstrukcji drewnianej?) znajdował się szkielet głową skierowany ku południowemu-zachodowi (ryc. 2). Na wyposażenie zmarłego składały się: żelazny czekan typu I wg A. Kirpičnikova, żelazny sierp, dwa złote pierścienie i inne przedmioty. Również w tym grobie znajdowały się ciekawe dewocjonaalia (ryc. 2), a to brązowy enkolpion i srebrny krzyżyk, oraz złoty drucik w ustach zmarłego. Relikwiarzyk

należy do typu bizantyjskiego z reliefowymi wyobrażeniami Ukrzyżowania i Matki Boskiej Orans.

¹ Obecnie teren wsi Podhorce (ukr. Підгірці), rejon brodowski, obwód lwowski, Ukraina.

² Szerzej WMB1 i WMB2 przedstawił R. Liwoch w artykule z 2009 r. (tam lit.).

³ Nr inwentarzowy MAK/3744.

⁴ Cerkiew – to organizacja kościelna prawosławia lub katolickich obrządków wschodnich (por. Słownik ..., 244).

Nie ma on bliskiej analogii na Rusi Kijowskiej, z której znane są bizantyjskie egzemplarze reliefowe, lecz o bogatszej ikonografii (por. Korzuhina, Peskova 2003). Podobne do niego znajdowane są na obszarze od Węgier po Grecję. Podhorecki datować można na XI lub koniec X w. (por. Pitarakis 2006, 231-233; Liwoch 2009, 368-369; tam lit.). Zawieszka ze srebra jest surowa w formie i wykonana niezbyt starannie. Potwierdza znakomicie obserwację A.-S. Gräslund, że

krzyżyki wykonywano niedbale i na niskim poziomie technicznym, co byłoby niezrozumiałe, gdyby miały być tylko ozdobami (por. Staecker 1999, 20). Zatem zasadne jest przypuszczenie, że krzyżek podhorecki jest pamiątką chrztu właściciela. Zalicza się do datowanego na X – 1. połowę XI w. wariantu A typu 1.1.2 wg J. Staeckera. WMB2 pochodzi z 1. połowy XI w., lub ewentualnie z samego końca stulecia poprzedniego.

W ustach zmarłych z WMB znajdowały się drobne przedmioty złote, które interpretować należy jako tzw. obole zmarłych. Niejasne jest ich realne znaczenie, żadna bowiem z możliwości – dostarczenie zmarłym opłaty za przewóz w zaświaty (obol Charona) lub gotówki na pośmiertne zakupy (eliminacja darów grobowych), bądź też zabezpieczenie się

(przez przekupienie) przed powrotem nieboszczyka do świata żywych – nie wydaje się w pełni wiarygodna. Zwyczaj wyposażania zmarłych w monetę(-y) jest lub był kultywowany w różnych częściach świata, jednak trudno znaleźć analogię do zabytków podhoreckich (Liwoch 2009, 370; tam lit.). A.P. Mocã (1990, 106) doszukuje się w omawianych pochówkach wpływu tradycji wielkomorawskiej, ponieważ właśnie tam odnotowano w grobach złote obole zmarłych – blaszki i bizantyjski solid cesarza Michała III (Poulik 1975, 86, tabl. 6, 51). Bardziej uzasadnione jest interpretowanie drobnych złotych przedmiotów z ust pochowanych w Podhorcach oraz znalezisk z Wielkich Moraw jako lokalnych, niepowiązanych ze sobą wariantów omawianego zwyczaju. Wkładane zwykle do grobów srebrne monety lub ułamki monet zastąpiono złotymi blaszkami i drucikiem, które uznać trzeba za namiastki bizantyjskiego pieniądza złotego, będącego w obiegu zarówno na południe od Karpat, jak i na Rusi południowej. Zauważyć można, że zwyczaj obola zmarłych wystąpił zarówno u Słowian, jak i Węgrów oraz Skandynawów w okresie ich chrystianizacji ok. I/II tysiąclecie n.e., chociaż nie był związany z wymogami nowej religii.

Ważniejsze jednak od fenomenu podhoreckich oboli zmarłych są dewocjonalia – niewątpliwie demonstracja wiary w Jezusa Chrystusa – złożone do WMB1 i WMB2 ze zmarłymi. Ich właściciele należeli prawdopodobnie do elit Rusi Kijowskiej i byli przedstawicielami Włodzimierza Wielkiego (ok. 958-980-1015 r.). Rezydowali w strategicznie korzystnym miejscu u źródeł Bugu, Styru i Seretu (dorzecza Wisły, Prypeci i Dniestru) sprawując kontrolę nad obszarem niedawno (981 r.) wcielonym do monarchii kijowskiej. Przypuszczać można, że działa się to już po przyjęciu chrztu przez wielkiego księcia Włodzimierza (988 r.). Wychodząc z założenia, że bóg władcy powinien być bogiem całej wspólnoty, książę ten musiał pozbawić swych poddanych możliwości wyboru wyznania – ważnego elementu życia społecznego. Chrystianizator mógł spodziewać się oporu części społeczeństwa, jednak monoteistyczne chrześcijaństwo w wersji bizantyjskiej, które wprowadził, nadawało się znakomicie na sprzymierzeńca budowniczego państwa⁵. Jako pierwsza

⁵ Roli takiej nie mogła odegrać religia pogańska, czego dowodem jest próba wprowadzenia henoteizmu, która nie powiodła się.

nową religię zaakceptować musiała – a zapewne chciała – książęca drużyna. I nastąpiło to – czego przykładem zmarli z WMB – choć zmiany światopoglądowe i przyswajanie eschatologii chrześcijańskiej zachodziły powoli. Ważne, że chrześcijanina tworzył nieodwracalnie sam obrzęd chrztu, którego pamiątkami są – jak już wspomniano – krzyże z obu grobów. Są one też najstarszym niebudzącym zasadniczych wątpliwości chronologiczno-interpretacyjnych świadectwem obecności chrześcijan na zachodzie współczesnej Ukrainy. Łączą się z przybyłymi najpewniej znad Dniepru przedstawicielami władzy książęcej, dzięki której działalność misyjną rozwijał Kościół wschodni⁶. Związek pochowanych w WMB z kultem państwowym nie wyklucza ich indywidualnego zaangażowania, które widoczne jest – choć może to tylko ostentacja – zwłaszcza w WMB2. Zmarli nie będąc duchownymi, byli jednak przedstawicielami nowej oficjalnej religii wśród słowiańskiej ludności, której nawracanie dopiero się rozpoczynało. Wydaje się zatem, że ich obecność w Pleśniku uznać można za początek Cerkwi w zachodniej części niegdysiejszej Rusi Kijowskiej.

LITERATURA

- Korzhuhina G.F., Peskova A.A.
2003 *Drevnerusskie unkolpiony. Nagrudnye kresty-relikvarii XI-XIII vv.*, Sankt-Peterburg.
- Liwoch R.
2009 Wielka mogiła bliźniacza w *Podhorcach*, [w:] *Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją*, Spotkania Bytomskie, VI, red. S. Moździoch, Wrocław, s. 357-377.
- Mocâ A.P.
1990 *Pogrebalnye pametniki ыћnorusskih zemelr IX-XIII vv.*, Kiev.
- Pitarakis B.
2006 *Les croix-reliquaires pectorales byzantines en bronze*, Bibliothique des Cahiers archéologiques, XVI, Paris.
- Poulik J.
1975 *Sídlo a pevnost knížat velkomoravských*, Praha.
- Słownik...
1992 *Słownik języka polskiego*, red. M. Szymczak i in., t. I, Warszawa.
- Staecker J.
1999 *Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden*, Lund Studies in Medieval Archaeology, 23, Stockholm.
- Ziemięcki T.
1883 *Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej do Podhorzec w roku 1882 dokonanej przez T. Ziemięckiego*, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, t. VII, s. 41-50.

⁶ Jego najważniejszym osiągnięciem była zapewne chrystianizacja Rusi.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священників-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських єпархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*